

ARTIKEL ILMIAH

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

“Strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Publik”

Ditulis oleh:

Natasya Maharani Wibowo

2110842006

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Natasya Maharani Wibowo

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Natasyawibowo0@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi dengan pelayanan public yang selama ini masih dianggap jauh dari harapan masyarakat. Tulisan ini memaparkan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan public. Dari penulisan ini dapat diketahui bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan public dan memberikan pelayanan prima. Sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, pemerintah harus senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai pelayanan public prima. Pelayanan prima dapat menjadi gambaran pemerintah dalam penyusunan standar pelayanan. Tidak hanya itu dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat, pelayanan yang prima juga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, merasa dihargai dan dihormati serta diperlakukan dengan baik dengan tercapainya harapan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya.

Kata kunci: Strategi, Kualitas, Pelayanan Prima

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pelayanan kualitas menjadi focus utama bagi setiap pelaksana pelayanan. Bukan hal mudah agar mampu mencapai pelayanan yang berkualitas. Dapat dilihat selama ini dalam melaksanakan pelayanan public masih banyak pelayanan yang dilaksanakan pemerintah belum maksimal. Dapat dilihat dari banyak keluhan dari masyarakat. Tidak hanya keluhan secara langsung banyak juga yang menyampaikan keluhan lewat media. Dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal.

Ada beberapa factor sehingga mengakibatkan belum maksimalnya pelayanan, salah satunya kualitas SDM yang belum maksimal dan system prosedur masih belum efektif. Untuk meningkatkan

pelayanan yang lebih maksimal pemerintah melakukan beberapa strategi guna meningkatkan pelayanan dan mencapai pelayanan public prima.(Suleman, 2019)

Pelayanan prima merupakan pemberian pelayanan yang diberikan pemerintah melebihi kepuasan dari pelanggan yang artinya melebihi standar yang dijanjikan. Berbagai usaha dilakukan pemerintah beserta aparaturnya agar mencapai pelayanan public yang prim. Untuk mewujudkan public yang prima tidak hanya meningkatkan perangkat kerasnya tetapi perangkat lunak dari SDM sendiri sangat perlu untuk diperhatikan.

Dalam pelaksanaan pelayanan public telah dijelaskan dalam UU No.25 Tahun 2009 Tahun 2009 yang mana untuk melayani masyarakat merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah baik pelayanan dalam jenis barang dan jasa maupun dalam administrative sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk mencapai kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta mencapai pelayanan public prima terhadap masyarakat.

Pelayanan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki keinginan serta harapan agar mendapatkan pelayanan yang sesuai harapan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dituntut agar dapat memenuhi harapan tersebut. Yang mana dalam hal tersebut kualitas menjadi patokan dalam pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Komponen yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan ialah kualitas dari pelayanan itu sendiri. Hal ini menjadi patokan untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana pelayanan serta fasilitas public yang disediakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap. Untuk itu pemerintah perlu melakukan strategi pengembangan serta peningkatan dalam pelaksanaan pelayanan public.

Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan apa yang harus diselesaikan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai pelayanan prima?

Tinjauan Pustaka

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menerangkan Pelayanan Publik ialah rangkaian upaya pemenuhan kebutuhan hak pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pelaksana pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.(Nadhiar & Beni, 2020)

S.P Siagian berpendapat pelayanan public ialah “kegiatan dimana pelaksanaannya berupaya menyediakan jasa serta memudahkan masyarakat”. Keinginan Moenir dalam pelaksanaan pelayanan: (Hamzah, 2021)

1. Dapat mengurus pelayan dengan mudah.
2. Dilayani dengan ikhlas sebagaimana.
3. Tidak dibeda-bedakan dalam.
4. Jujur dalam pelayanan.

Strategi didefinisikan sebagai wadah yang digunakan untuk waktu lama sebagai upaya mencapai tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai induk karena agar tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan melalui strategi. (Penelitian et al., 2021)

Pelayanan dapat dikatakan prima apabila pelayanan tersebut berkualitas. Apabila pelayanan tersebut dapat mencapai standar pelayanan, maka itu dapat dikatakan sebagai pelayanan prima. Karena standar dalam pelayanan dijadikan patokan dalam menilai kualitas dalam pelayanan.

Oleh karena itu hal tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan. Sekurangnya untuk dikatakan telah melaksanakan pelayanan dengan baik harus menerapkan standar pelayanan tersebut.(Safira Aulia Salma & Ertien Rining Nawangsari, 2022)

Strategi yang bisa dilaksanakan menurut Tjiptono:

1. Menentukan factor utama penentu dari kualitas dalam pelayanan
2. Mengurus keperluan pengguna
3. Mengurus bukti dalam pelayanan
4. Memberi informasi terhadap masyarakat tentang pelayanan
5. Menciptakan kemajuan kebiasaan dalam pelayanan
6. Segera menangani kebutuhan pelayanan(Muslim et al., 2022)

Dikutip dari (Penelitian et al., 2021), dijelaskan usaha yang dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan ialah memberikan pelatihan softskill terhadap SDM sebagai cara menyadarkan serta memberikan semangat untuk mendorong SDM meningkatkan kemampuan yang dipunyai agar dapat dipakai dalam pelaksanaan pelayanan nantinya. Ditingkatkan “inerwilling” agar terbentuknya kembali cara pikir dalam melaksanakan pelayanan, meskipun berawal dari ketidakikhlasan nantinya akan menjadi sukarela dalam menjalaninya.

Kerangka Pemikiran

Definisi Strategi

Strategi merupakan melakukan suatu hal untuk mendapatkan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Dapat diketahui bahwa strategi merupakan tindakan yang direncanakan melalui kegiatan yang bersifat terus-menerus yang sesuai dengan keputusan bersama guna mendapatkan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya.

Konsep Pelayanan Publik

Kata melayani dapat bermakna menyiapkan, mengurus, menerima, menyambut. Pelayanan ialah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan guna membantu orang lain. Pelayanan public merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksa oleh pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tidak hanya pelayanan dalam bentuk barang dan jasa tetapi juga pelayanan dalam administrative guna mencapai tujuan pelayanan yang mana bertujuan memenuhi hak setiap masyarakat sebagaimana telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan itu dapat disimpulkan pelayanan public merupakan kegiatan secara sadar yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan guna melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap warga negara yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan public sesuai peraturan perundang-undangan.

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas dapat diartikan sebagai suatu patokan yang bisa dijadikan untuk mengetahui taraf baik buruknya sesuatu. Ini juga dapat dijadikan patokan untuk mengukur relative keberhasilan suatu produk atau jasa. Kualitas dalam pelayanan tidak saja diukur dari sudut pandang penyelenggara pelayanan melainkan dari sudut pandang dari penerima layanan tersebut.

Makna dari kualitas itu sendiri dapat berupa:

1. Apabila keadaan dalam pelayanan tersebut cepat bergerak serta penuh semangat dalam pelaksanaannya
2. Berkaitan antara produk maupun jasa serta proses dan lingkungan
3. Upaya yang dilakukan guna mencukupi keinginan pelanggan.

Pelayanan Publik Prima

Pelayanan prima atau “service excellent” ialah bentuk layanan yang paling baik dalam memberikan pelayanan. Pelayanan prima adalah bentuk pelayanan yang diberikan baik itu untuk tujuan menyiapkan, menguusi, menerima, menyambut dan lain sebagainya dengan sangat baik melampaui expectasi dari masyarakat atau melampaui standar yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Dalam menulis artikel ini memakai artikel ilmiah dari sejumlah ahli dan juga beserta data pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan Publik

Pelayanan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki keinginan serta harapan agar mendapatkan pelayanan yang sesuai harapan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dituntut agar dapat memenuhi harapan tersebut.

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan public guna memenuhi kebutuhan penerima layanan (masyarakat) yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan, pemerintah memberikan pelayanan lewat instansi-instansi penyedia layanan public yang akan bertanggung jawab memberikan layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya diperlukan factor sebagai pendorong dalam pelaksanaan pelayanan public yaitu:

1. Kesadaran Pegawai

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayana public, pegawai yang sadar akan tanggung jawabnya dalam pekerjaan akan berdampak positif dalam pelaksanaannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

2. Keteraturan

Diperlukan keteraturan di suatu instansi dalam memberikan pelayanan supaya pekerjaan dalam instansi dapat berjalan teratur dan terarah agar tercapainya suatu tujuan organisasi.

3. Faktor Keahlian

Dalam pelaksanaan pelayanan, apabila kemampuan serta keterampilan pegawai memadai sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak dengan cepat agar dapat mencapai pelayanan yang baik.

4. Faktor Prasarana Pelayanan

Apabila prasarana disediakan mencukupi serta memadai supaya dapat menciptakan pelayanan yang baik.

KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 menjelaskan pedoman umum dalam melaksanakan pelayanan para pelayanan wajib mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Sederhana.

Memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan serta persyaratan yang mudah dalam mendapatkan pelayanan.

2. Kejelasan

Dalam melaksanakan pelayanan prosedur yang diberikan tidak berbeliy-belit serta rincian tagihan biayanya jelas.

3. Kepastian Waktu

Waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan waktu masing-masing layanan.

4. Tanggung Jawab

5. Biaya pelayanan yang sesuai aturan yang ditetapkan.

6. Sarana prasarana disediakan memadai dalam pelaksanaan pelayanan.

Kualitas Pelayanan Publik

Pada dasarnya tujuan dari pelayanan public ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memuaskan kebutuhan tersebut pelayan public dituntut agar bisa mengupayakan pelayanan yang berkualitas yang sebagaimana harapan dari masyarakat.

Untuk menilai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah bagaimana kualitas pelayanan public menjadi patokan dalam keberhasilan pelaksanaannya. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai berikut ini:

1. Meletakkan seseorang berdasarkan keahliannya.
2. Meletakkan pelaksana pelayanan yang memahami prinsip pelayanan .
3. Pelaksana pelayanan memahami standar pelayanan serta dapat memahami keinginan pelanggan serta dapat memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat.
4. Cepat tanggap menghadapi dan mendengar serta membantu masalah yang membutuhkan layanan.
5. Improve (perbaikan)
Perbaikan wajib dilakukan oleh penyelenggara layanan agar pengguna layanan dapat percaya terhadap layanan yang disediakan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan perbaikan rutin agar dapat beradaptasi dengan perubahan.
6. Mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mampu menggungkannya dalam melaksanakan pelayanan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
7. Memiliki sikap empati serta dapat memberikan solusi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
8. Mengembangkan serta meningkatkan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan sebagai bentuk upaya meningkatkan.

Pelayanan Publik Prima

Usaha terus dilakukan pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan guna mencapai tujuan pelayanan public terutama pelayanan public yang prima. Pelayanan prima ialah usaha pemerintah dalam memberikan jasa layanan terhadap masyarakat yang melebihi standar pelayanan yang dijanjikan guna mencapai kepuasan masyarakat.

Agar dapat mencapai hal tersebut, sebagai pelayan public dapat memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Transparasi
Penyedia layanan dapat menyediakan pelayanan yang terbuka agar dapat dengan mudah diakses bagi pihak yang membutuhkan layanan serta layanan yang disediakan memadai sehingga dapat mudah dimengerti oleh pengguna layanan.
2. Akuntabilitas
Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawab nantinya.

3. Koordinasi

Koordinasi yang baik antara penerima dengan pemberi layanan.

4. Partisipasi

Dapat mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan pelayanan.

5. Kesamaan Hak

Bersifat adil dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat.

6. Keadilan

Pelayanan yang diberikan harus sama rata antara pemberi layanan dengan penerima pelayanan harus sama rata.

Adapun usaha maupun strategi meningkatkan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan public:

1. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana pelayanan.

Merupakan cara pemerintah untuk mengubah para pelaksana pelayan public agar patuh terhadap peraturan dan memiliki keahlian serta ditempatkan sesuai ahlinya akan menghasilkan pelayanan public yang berkualitas

2. Menciptakan pelayanan yang yang tidak berbelit guna menghindari adanya perilaku menyimpang yang dilakukan aparat pelayanan dalam memberikan pelayanan public

3. Meningkatkan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public baik fasilitas fisik maupun non fisik.

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima pemerintah tidak hanya memperhatikan perangkat keras tetapi pemerintah juga harus memperhatikan perangkat lunak yang dimiliki oleh aparat pelaksana layanan. Bagaimana pemerintah bisa menanamkan perilaku seseorang yang dapat menanamkan pelayanan sebagai kebutuhan.

Semangat dari dalam diri seseorang sendiri juga merupakan faktor pendorong utama. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan internalisasi melalui pelatihan atau seminar guna memberikan pemahaman terhadap aparat pelayan public.

Kesimpulan

Untuk mendapatkan pelayanan merupakan hak bagi setiap masyarakat. meningkatkan kualitas terhadap masyarakat merupakan hal wajib yang harus diupayakan oleh pemerintah. Berbagai upaya

dilakukan agar pelayanan yang prima dapat tercapai karena karena mendapatkan pelayanan yang baik merupakan hak masyarakat seperti sudah tertera dalam undang-undang. Maka dari itu pemerintah wajib mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk nampak tetapi juga yang tidak nampak.

Banyak hal positif yang dapat dirasakan dengan terlaksananya pelayanan public prima. Bagi masyarakat sendiri sudah tentu dapat merasakan pelayanan bagaimana semestinya. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga memberikan dampak positif bagi pemerintah sendiri. Hal ini dapat menjadi gambaran pemerintah dalam penyusunan standar pelayanan. Tidak hanya itu dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat, pelayanan yang prima juga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, merasa dihargai dan dihormati serta diperlakukan dengan baik dengan tercapainya harapan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya.

Saran

Dalam pelayanan, berbagai upaya yang telah direncanakan serta diatur guna mencapai kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi senantiasa wajib dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan. Pelayanan yang selama ini belum maksimal agar dapat ditingkatkan lebih maksimal sehingga masyarakat dapat mendapatkan bagaimana pelayanan yang semestinya.

Referensi

- Hamzah, M. (2021). Reformasi Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3224>
- Muslim, M., Tunggal, P., Dan, T., & Penanaman, P. (2022). STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan). *JPP: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 4(1), 31–40. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Nadhiar, A. S., & Beni, H. (2020). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Publik Fasilitas Umum Alun-Alun Magetan. *Prosiding UMY Grace*, 2020(201), 490–499. <https://prosiding.umy.ac.id/grace/index.php/pgrace/article/view/104>
- Penelitian, J. I., Ni, O., Riani, K., Ahli, W. I., Bpsdm, M., & Bali, P. (2021). *STRATEGI PENINGKATAN*

PELAYANAN PUBLIK. 1(11). <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/penge>

Safira Aulia Salma, & Ertien Rining Nawangsari. (2022). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADAMALPELAYANAN PUBLIKQUALITYOF PUBLIC SERVICEAT PUBLIC SERVICE MALL. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 170–178.

Suleman, S. (2019). *KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN* (Vol. 5, Issue 1). *Jurnal Administrasi Publik*. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>